

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2021

А.Г. Худокормов¹, М.А. Цихоцкий²

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ АБАЛКИН. ЭКОНОМИСТ ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ И НЕ ТОЛЬКО*

Ключевые слова: экономист Леонид Абалкин, «товарник», хозяйственный механизм, экономическая реформа, регулируемый рынок, «градуализм», роcсис-еведение, национальные интересы, российская экономическая школа.

Введение

Авторов этих строк, равно как и многих граждан, глубоко беспокоит судьба России, перспективы ее развития и пути выхода из очередного кризиса. В такие времена всегда хочется обращаться к крупным фигурам нашей истории, одной из которых, безусловно, является Леонид Иванович Абалкин (1930-2011). Авторитетный ученый, последовательный критик губительного для страны ультралиберального курса, составленного по букве и духу Вашингтонского консенсуса, талантливый педагог, положительно характеризовавшийся учениками, коллегами, просто гражданами России, он оставил стране богатое наследие в области общей теории. Кроме того, именно академику Абалкину мы во многом обязаны возрождению научного интереса к заслугам таких экономистов, как И.Т. Посошков, Н.Д. Кондратьев, Н.С. Мордвинов, А.В. Чаянов, М.И. Туган-Барановский и многих других ученых. Л.И. Абалкин известен также благодаря выработке конкретных предложений по развитию экономики России, многие из которых не утратили своей актуальности поныне и приобретают возрастающее значение в условиях, когда все громче раздаются призывы о необходимости смены экономического курса.

Многогранная личность Леонида Ивановича Абалкина представляет интерес для многих поколений исследователей. Его памяти посвящены статьи и выступления столь авторитетных исследователей, как Д.Е. Сорокин, П.А. Минакир, Е.Г. Ясин, В.В. Ивантер, М.И. Воейков, Т.Е. Кузнецова, Г.П. Журавлева и многих других. Совместная статья П.А. Минакира и Д.Е. Сорокина, а также публикация Г.П. Журав-

¹ **Худокормов Александр Георгиевич**, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Москва, Россия (akhudo52@mail.ru).

² **Цихоцкий Михаил Алексеевич**, магистрант экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Москва, Россия (tsikhotskiy2014@yandex.ru).

***Цитирование:** Худокормов А.Г., Цихоцкий М.А. (2021). Леонид Иванович Абалкин. Экономист эпохи Перестройки и не только // Вопросы политической экономии. № 3 (27). С. 94-119.

DOI: 10.5281/zenodo.5554111 (<https://zenodo.org/record/5554111>)

левой (Журавлева, 2012) посвящены исследованию биографических аспектов деятельности Л.И. Абалкина. Эти работы направлены на сохранение и преумножение памяти об академике Абалкине и написаны вскоре после его кончины. Автор учебников по истории экономических учений, Я.С. Ядгаров, особенно выделяет вклад Леонида Ивановича Абалкина в развитие истории экономической мысли. Особое внимание профессор Ядгаров сосредоточивает на концепции «русской экономической школы», сформированной Л.И. Абалкиным. Несмотря на то, что концепция «русской (российской) экономической мысли», сторонником которой являлся Л.И. Абалкин, как и практически любая содержательная концепция, подверглась критике, сам факт ее существования обострил интерес научной общественности к наследию выдающихся российских экономистов, многих незаслуженно забытых авторов.

В рамках исследования авторы попытались представить творческую биографию Л.И. Абалкина, выделяя в ней четыре крупных этапа: первоначальный, когда Л.И. Абалкин упорно двигался по пути от молодого ассистента к маститому профессору, последующий (предперестроечный), когда академик Абалкин получил признание как один из лидеров советской экономической науки, этап Перестройки, когда Л.И. Абалкину предоставилась возможность применить накопленные знания на практике, и, наконец, четвертый этап, когда уже в постсоветской России он выполнял роль одного из последовательных критиков «гайдарономики», оставаясь одним из наиболее авторитетных ученых-экономистов страны. Представляется, что такая систематизация может дать некоторое представление об эволюции научных взглядов Л.И. Абалкина, проиллюстрировать моменты переходов между этапами.

Безусловно, масштаб личности Абалкина дает широкий простор для открытия все новых аспектов его деятельности. Наша работа поневоле является неполной, но, как мы надеемся, принесет пользу тем исследователям, которые продолжают изучать научные труды российских экономистов Новейшего времени.

Начало жизненного пути: семья, юность, мужание

Основные вехи жизни любого человека, в том числе ученого, во многом предопределяется свойствами его трудовой деятельности и общей окружавшей его обстановки. Леонид Иванович Абалкин родился 5 мая 1930 г. в семье московских интеллигентов: Ивана Александровича Абалкина (1894-1966) и Зои Ивановны Абалкиной (урожд. Рудаковой) (1896-1976). Родители его были бухгалтерскими работниками.

Известно, что предки Леонида Ивановича по отцу были жителями поволжского города Самары, Иван Александрович Абалкин происходил из большой семьи – у него было двое братьев и семеро сестер. В годы Гражданской войны он воевал в составе Чапаевской дивизии, был инспектором Красной армии. К началу Великой Отечественной войны семья Абалкиных жила в Москве. В 1941 г. Иван Александрович ушел добровольцем в ополчение, впоследствии был перенаправлен в регулярную армию, где служил начальником финансового отдела одного из подразделений. В 1943 г. на фронт призвали старшего сына Абалкиных – Станислава.

В подростковом возрасте будущий академик вместе с матерью поехал в эвакуацию в Свердловск, где они прожили два года. Там Леонид Абалкин продолжил школьное образование, в свободное время упорно изучая наследие классиков

русской литературы. Знакомство с родной речью высочайшего качества, любовь к которой он пронес через всю жизнь, сослужило Л.И. Абалкину добрую службу: его устные лекции и публикации всегда отличались немалыми литературными достоинствами. Л.И. Абалкин никогда не «растекался мыслью по древу», умел сказать кратко, но выразить самую суть дела.

В 1943 г. Зоя Ивановна с сыном вновь воссоединились с вернувшимся с фронта Иваном Александровичем. Семья сначала получила комнату в Ульяновске, а затем Абалкины из-за службы отца переехали в белорусский город Жлобин. Условия жизни были крайне тяжелыми. Семья Абалкиных несла тяготы войны вместе со всем советским народом. По завершении войны Иван Александрович Абалкин демобилизовался и получил разрешение на возвращение в столицу, где его сын Леонид закончил школу. Далее отец будущего академика вплоть до пенсии работал бухгалтером в Министерстве сельского хозяйства.

В 1948 г. юный Леонид Абалкин решил продолжить образование в Московском институте народного хозяйства (сейчас РЭУ им. Г.В. Плеханова). По примеру родителей он выбрал учетно-экономический факультет. В 1952 г. институт был им закончен с красным дипломом. Во время учебы Леонид Иванович встретил свою будущую жену – Анну Сатурову. По окончании вуза главным критерием выбора места работы для молодого специалиста и главы семейства стала возможность получить жилье (к этому времени старший брат Станислав демобилизовался из армии и жить было негде). Это вынудило Л.И. Абалкина отложить поступление в аспирантуру и по распределению отправиться на работу в город Гусев Калининградской области. Здесь чете Абалкиных сразу предоставили отдельную однокомнатную квартиру и вдобавок – ключ от дровяного сарая. (Как человек, который «сделал себя сам», Л.И. Абалкин не забывал все этапы собственного обзаведения жильем. Один из авторов этих строк хорошо помнит, как в свое время уже маститый ученый, академик Абалкин протестовал против презрительной клички панельного жилья, который называли и до сих пор называют у нас «хрущобами». Сам Леонид Иванович отмечал, что для него получение в начале 1960-х гг. отдельной трехкомнатной квартиры в панельной пятиэтажке было настоящим праздником, решившим множество жизненных проблем.) На первом месте работы молодой специалист преподавал широкий круг дисциплин от статистики и финансов до политической экономии. Почти одновременно началась и его деятельность как администратора, он был назначен заместителем директора по учебной части местного сельскохозяйственного техникума. В 1953 г. в семье Абалкиных рождается первенец – сын Иван.

Пятнадцать лет в Плехановке: от молодого ассистента к маститому профессору

В 1958 г. Л.И. Абалкин возобновляет обучение и поступает в аспирантуру Московского государственного экономического института. Этот вуз впоследствии был объединен с его alma mater – МИНХ им. Г.В. Плеханова. По всей видимости, именно тогда начинается становление Л.И. Абалкина как одного из ведущих советских ученых-экономистов. Во многом на его умонастроения в этот период повлияли выдающиеся преподаватели – профессора Александр Михайлович Бирман, Соломон Ефремович Каменицер и др.

1961 г. ознаменовался для Л.И. Абалкина двумя важными событиями. Во-первых, в этом году родилась его дочь Ирина. Кроме того, 1 сентября 1961 г. Леонид Иванович получил, наконец, должность ассистента на кафедре политической экономики Института народного хозяйства. На этой кафедре Леонид Иванович проработал 15 лет, пройдя все ступени академической лестницы – от ассистента и старшего преподавателя до заведующего кафедрой. Успешно продвигалась и научная деятельность Л.И. Абалкина. В 1962 г. он защитил кандидатскую диссертацию¹, а в 1970 г. – докторскую². Между двумя защитами прошло всего восемь лет. Уже одно это свидетельствовало о напряженном труде ученого-экономиста.

1960-е гг. значимы для Л.И. Абалкина и началом серьезной научно-публикационной деятельности. Спектр его исследований в этот период был весьма широк. Его статьи охватывают множество значимых тем: от закономерностей глобальных процессов мировой экономики до практического проявления экономических законов. Можно предположить, что столь обширный выбор тем свидетельствовал о желании ученого определиться окончательно со сферой собственных научных интересов.

На базе кандидатской диссертации Л.И. Абалкин опубликовал книгу «Планомерное развитие и пропорции мирового социалистического хозяйства» (1965). Автор начинает здесь исследование основных проблем функционирования экономики как отдельных стран социализма, так и социалистической системы в целом. Видимо, уже тогда экономист Абалкин приходит к выводу о необходимости систематического использования элементов рыночного механизма и товарного производства в социалистическом хозяйстве. Л.И. Абалкин указывает, в частности, на невозможность в отрыве от товарно-денежных отношений точно рассчитать и определить плановые пропорции в социалистических странах.

В 1967 г. под редакцией Л.И. Абалкина выходит книга «Капитал и политическая экономия социализма». В разделе, написанном им самим, Л.И. Абалкин, обосновывая необходимость рыночного ценообразования в социалистической системе, уверенно заявляет: «Закон стоимости и при социализме проявляется лишь как средняя величина, как результат количественного несовпадения цены и стоимости. Причем происходит это не из-за недостатков ценообразования, а в силу действия многих причин: колебания спроса и предложения, дефицитности отдельных товаров, стимулирования производства, ограничения потребления тех или иных товаров» (Абалкин, 1967. С. 41).

В 1970 г. выходит в свет очередной труд Л.И. Абалкина – «Политическая экономия и экономическая политика», в которой автор анализирует, как соотносятся экономическая теория, экономическая политика и роль государства в качестве актора хозяйственной системы. В этом труде прослеживаются истоки важнейших экономических идей Л.И. Абалкина, явно проявившихся уже в годы Перестройки, когда академик Абалкин получил шанс реализовать на практике свое понимание экономической реформы. Так, исследуя вопрос о соотношении народного хозяйства и предприятия как его первичного звена, он отмечал, что «социалистическое

¹ «Действие закона планомерного пропорционального развития в мировой социалистической системе хозяйства». Дисс. ...канд. экон. наук. М.: АОН при ЦК КПСС, 1962.

² «Роль социалистического государства в планомерном регулировании общественного производства». Дисс...доктора экон. наук. М.: Моск. ин-т нар. хох-ва им. Г.В. Плеханова, 1970.

производственное предприятие самостоятельно распоряжается выделенными ему средствами, организует производство и сбыт продукции, решает вопросы найма, увольнения и использования рабочей силы». Развивая собственное понимание роли социалистического предприятия, Л.А. Абалкин пишет далее: «Его средства совершают экономически обособленный кругооборот. Оно покрывает все расходы за счет собственных доходов и обеспечивает безубыточность производства. Относительное экономическое обособление проявляется в существовании специфических экономических интересов предприятия» (Абалкин, 1970. С. 60). Такое понимание сущности одного из ключевых агентов экономики явным образом выходит за пределы антитоварной догматики. В этой же работе Л.И. Абалкин постулирует важное положение о необходимости включения экономической политики в предмет политической экономии социализма.

Следующей важной вехой в научно-публикационной деятельности доктора экономических наук Абалкина является выпуск в 1973 г. монографии под заголовком «Хозяйственный механизм развитого социалистического общества». В этом исследовании автор впервые ставит вопрос о комплексном характере хозяйственного механизма и его политэкономического базиса как основы для совершенствования самой хозяйственной практики. В поддержку тезиса о необходимости гармоничного единства политической экономии и экономической политики ученый пишет: «Политическая экономия все более становится теорией рационального социалистического хозяйствования» (Абалкин, 1973. С. 5). Помимо этого тезиса, Л.И. Абалкин, размышляя о функциях политической экономии, приходит к выводу, что у нее имеется кроме прочих функция оценки результатов хозяйственной практики, в которых находит отражение уровень реализации экономических интересов социальных групп.

Таким образом, 15-летний период преподавания политической экономии в МИНХ имени Г.В. Плеханова (начало 1960-х – середина 1970-х гг.) стал периодом формирования ключевых убеждений Л.И. Абалкина, касающихся необходимости введения элементов рыночного механизма как в политэкономии социализма, так и в реальную хозяйственную практику мировой социалистической системы в целом и в СССР, как ее флагмана в особенности. Уже тогда профессор Л.И. Абалкин пришел к выводу, что функционирование закона планомерного развития не только не исключает действия закона стоимости, но и не в состоянии полностью работать без его эффективной поддержки. Несомненной новацией будущего академика стало его учение о хозяйственном механизме, по сути, впервые внедренное в политическую экономию социализма. Будучи автором новой специальной монографии о хозяйственном механизме, Л.И. Абалкин в самой общей форме определяет этот механизм как способ организации общественного производства со свойственными ему формами и методами, экономическими стимулами и правовыми нормами (Абалкин, 1973. С. 10). Конкретизируя свою позицию, ученый пишет, что механизм хозяйствования, как правило, «вбирает в себя какие-то элементы, связанные с общественной формой развития производительных сил, часть производственных отношений и, наконец, элементы, относящиеся к надстройке общества» (Там же).

Симптоматично, что пионерное исследование Л.И. Абалкиным форм и методов функционирования хозяйственного механизма в Новейшее время трактуется некоторыми авторами как вклад этого ученого в мировую теорию экономиче-

ских механизмов, наряду с учением о «дизайне механизма рынков» (mechanism design theory) американских экономистов Л. Гурвица, Э. Маскина и Р. Майерсона. Наряду с Л.И. Абалкиным, открывшим первый этап анализа хозяйственного механизма, среди наиболее известных отечественных авторов в эту группу зачислены А.Я. Кронрод, а из разработчиков более позднего этапа – Г.В. Аристов, Ю.М. Осипов, О.В. Иншаков и др. (Аверина, 2012. С. 13).

Что касается расположения Л.И. Абалкина в кадровом составе советской экономической науки, здесь он всегда причислялся к «товарникам», или экономистам «умеренно правого» направления. Последнюю характеристику предложил еще в доперестроечный период тогда молодой, успешный ученик любимого мэтра, а ныне – ректор РАНХ и ГС Владимир Александрович Мау. Согласно использованной В.А. Мау классификации, к «левым» советским экономистам относились немногочисленные представители последовательных антитоварников, типа Н.В. Хессина; к «умеренно левым» причислялись, кроме других, лидеры университетской экономической школы Н.А. Цаголов и В.Н. Черковец; «умеренно правым» был, как уже указывалось, Л.И. Абалкин и, наконец, просто «правыми» (без умеренности) считались откровенные рыночники – в Чехословакии О. Шик и его единомышленники, у нас – Г.С. Лисичкин и близкие по взглядам этой группе Я.А. Кронрод и Б.В. Ракитский¹.

Изучая творческую биографию Л.И. Абалкина, приходишь к выводу, что он отнюдь не случайно стал именно «товарником», хотя и умеренного толка. Во-первых, Леонид Иванович сформировался как ученый, работая в Плехановке – Московском институте народного хозяйства, где повышенное внимание всегда уделялось торговле, финансам и другим темам, продвигаться в понимании которых без анализа реальных, «полновесных» товарно-денежных отношений было попросту невозможно. Во-вторых, на воззрения молодого ученого самым серьезным образом (это вполне естественно и закономерно) повлияли его учителя. Среди преподавателей будущего академика выделялся, как уже указывалось, Александр Михайлович Бирман; именно его академик Абалкин считал «предтечей» многих своих идей более поздних этапов. В Предисловии к сборнику, переиздаваемых в 1990 г. публицистических статей А.М. Бирмана, Л.И. Абалкин, в частности, назвал своего учителя «одним из самых первых и талантливых представителей той волны экономической науки, которая задолго до наших дней защищала идеи развития социалистического рынка, формирования развитых современных товарно-денежных отношений» (цит. по: Бирман, 1990. С. 3). Среди научных заслуг профессора А.М. Бирмана Л.И. Абалкин отмечает аргументированную и обстоятельную критику причин и последствий дефицита, порочной карточной системы распределения ресурсов, доказательство недопустимого расточительства убыточных предприятий (Там же).

Наконец, среди причин формирования «товарных» воззрений Л.И. Абалкина немаловажным обстоятельством выступает общая обстановка 1960-х гг., когда эти воззрения окончательно сформировались и окрепли. Первая половина указанного десятилетия – это время все еще длящейся «хрущевской оттепели», с максимальной для послесталинской эпохи открытостью общества и науки, середина 1960-х гг.

¹ Поскольку данная классификация В.А. Мау нигде не публиковалась и выражалась только в устной форме, точная ссылка на нее невозможна. Позиция В.А. Мау приводится по памяти.

представляла собой период косыгинской реформы, а вторая половина десятилетия – этап ее довольно успешной реализации.

Вместе с тем в интересующий нас период Л.И. Абалкин «не был самым ярким рыночником» (Минакир, Сорокин, 2011. С. 175), он занимал позицию именно «умеренного товарника» и, как показывают содержание и сами названия его трудов, никогда не выходил за пределы «официального марксизма»¹ своего времени. Иными словами, Л.И. Абалкин умел, что называется, ходить по лезвию бритвы: оставаясь принципиальным ученым, продвигая науку в направлении, которое считал правильным, он сохранял лояльность режиму, входил в начальствующий истеблишмент.

Леонид Иванович не стал ученым-приспособленцем. Более того, отмеченная выше способность помогла ему смягчать острые углы тогдашней общественной системы. Как отмечали П.А. Минакир и Д.Е. Сорокин, после драматических событий 1968 г. в Чехословакии отечественных рыночников у нас стали буквально «давить», но Л.И. Абалкин «не ушел в тень», а встал на их защиту. Известно, что после разносной критики в центральной печати школы Я.А. Кронрода и выхода резко отрицательной рецензии на одну из книг Б.В. Ракитского Л.И. Абалкин счел необходимым вмешаться, полагая, что только солидарность в отстаивании научных позиций «позволит защитить это направление в экономике» (Воейков, Кузнецова, 2020. С. 17).

Историки экономических учений помнят и о том, что Л.И. Абалкин дал согласие на оппонирование докторской диссертации «рыночника» Г.С. Лисичкина, хотя это могло повредить ему самому.

Следует подчеркнуть, что профессор Абалкин всегда занимал активную жизненную позицию. В 1966-1969 гг. он был секретарем парткома МИНХ имени Г.В. Плеханова и, как мог, боролся против проявлений антисемитизма в кадровой политике Института, которые, кстати, активно продвигались тогда сверху.

Пик научной карьеры. Начало перестройки

Следующее десятилетие стало для Л.И. Абалкина периодом быстрого карьерного роста. В 1976 г. он занимает должность заместителя заведующего кафедрой управления в Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС. Два года спустя АОН объединяется с Высшей партийной школой, и Л.И. Абалкину предлагают возглавить кафедру политической экономии в главном партийном вузе страны. Руководство таким учебно-научным коллективом означало, что Л.И. Абалкину поручена подготовка руководящих кадров по одной из важнейших дисциплин обществоведческого профиля. Кроме того, Л.И. Абалкин становится пресс-секретарем Л.И. Брежнева по экономическим вопросам (Шарынкина М. и др., 2008. С. 1-3). Одновременно профессор Абалкин много трудится в науке, публикует новые книги: «Конечные народнохозяйственные результаты (сущность, показатели, пути повышения)» (1978), «Диалектика социалистической экономики» (1981). В его монографиях и статьях, наряду со всем прочим, предлагается формулировка главного критерия оценки роли предприятия – степень удовлетворения потребностей общества.

¹ Официальный марксизм – обобщенная теоретическая позиция, которую диссиденты коммунистических партий (1950-1960-х гг.) типа А. Лефевра, Р. Гароди, О. Шика, Р. Россанды и др., рассматривали как противоположную по отношению к их собственным взглядам.

Признанием научных заслуг Л.И. Абалкина как ученого стало его избрание в состав Академии Наук СССР. 26 декабря 1984 г. он становится членом-корреспондентом, а 23 декабря 1987 г. – Действительным членом АН СССР по отделению экономики. Чуть позднее (в 1988-1990 гг.) Л.И. Абалкин избирается в состав Президиума этой почетной и деятельной организации.

Годы перестройки академик Абалкин встречает на новом посту директора Института экономики АН СССР (с 1991 г. ИЭ РАН). В этом научном центре с небольшим перерывом он проработал многие годы (1986-1990; 1991-2005 гг.).

Но самый заметный перелом в личной судьбе наступил после его избрания делегатом на XIX конференцию КПСС. Л.И. Абалкин был избран тогда от партийных организаций Севастопольского района, где сосредоточивались многие научные учреждения Москвы. На многочисленных встречах с представителями общественности делегат Л.И. Абалкин был ознакомлен с предложениями и наказами ученых – членов партии.

Выступление Л.И. Абалкина на самой конференции летом 1988 г. было замечено многими, но, по его собственному признанию, понравилось далеко не всем. Анализируя обстановку в стране, делегат Абалкин заявил, что «радикального перелома в экономике не произошло и из состояния застоя она не вышла» (XIX Всесоюзная конференция..., 1988). Далее он весьма жестко раскритиковал первоначальный проект Горбачева – Аганбегяна о планах и стратегии ускорения. Не называя имен, Л.И. Абалкин заявил о невозможности одновременно решать задачи быстрого количественного роста и формирования нового качества экономики. По его мнению, народное хозяйство страны нуждалось не столько в ускоренном росте, сколько в общей реорганизации (Там же. С. 117).

Кроме того, Л.И. Абалкин высказал сомнение в правильности проектов М.С. Горбачева совмещать в одном лице функции первых секретарей партийных комитетов и председателей Советов (Там же. С. 118).

Любопытна и сама методология выступления ученого-экономиста. В весьма жесткой форме он раскритиковал попытки найти ответы на поставленные жизнью вопросы на базе догматизма и начетничества. На деле, утверждал Л.И. Абалкин, готовых рецептов здесь нет и быть не может. Мы не найдем их, говорил он, «даже перелопатив все труды классиков марксизма-ленинизма... Иначе это была бы не наука, а религия» (Там же. С. 115).

В то же время утверждалось, что историю экономических учений знать необходимо. Если к ней правильно относиться, она способна помочь и в современной жизни. В своем выступлении академик Абалкин цитирует одного из выдающихся русских экономистов, участника декабристского движения Николая Ивановича Тургенева (1789-1871), который, в частности, писал: «Основательное знание экономики политической есть обязанность управляющих государством; и можно смело сказать, что всякое правительство, которое не будет понимать правил сей науки, или будет презирать оные, необходимо должно погибнуть от финансов» (Тургенев, 1937. С. 147). Как мы увидим дальше, интерес к истории отечественной экономической мысли будет сопровождать Л.И. Абалкина на протяжении всей последующей деятельности.

В целом речь делегата Абалкина произвела большое впечатление. Многие стали ассоциировать его слова с близящимися переменами. Но было и немало крити-

ки. Чего стоило, например, заявление М.С. Горбачева о приверженности Л.И. Абалкина «экономическому детерминизму». Попытки приклеить этот ярлык ученому, который усомнился в правомерности массового совмещения государственных и партийных постов, неприятно поразила тогда всех, кто хоть немного разбирался в вопросах общественных наук.

В доперестроечные годы Л.И. Абалкина ожидала бы неизбежная опала. Но ситуация изменилась. Председатель Правительства Николай Иванович Рыжков, оценив, надо отдать ему должное, смелость выдающегося экономиста, поручил ему как директору главного экономического Института, подготовить ученую записку (доклад) о реальном состоянии и трудностях советской экономики. Над документом трудился весь Институт экономики и, конечно же, сам его глава. К намеченному сроку (1 декабря 1988 г.) соответствующие материалы были готовы и представлены в Совет Министров СССР.

В докладе подчеркивалось, что уже в 1976-1985 гг. в Советском Союзе имело место непомерное увеличение расходов госбюджета, хотя в абсолютном выражении приращение расходов пока что уступало приросту национального дохода. Но в 1986-1987 гг. положение кардинально изменилось: теперь уже расходная часть бюджета прирастала быстрее, чем национальный доход. Особую тревогу авторов доклада вызывал тот факт, что расходы на сферу производства стали заметно превышать изымаемые из нее бюджетные доходы. Далее в документе был предложен план по оздоровлению финансовой ситуации (уменьшение бюджетного дефицита, стабилизация денежного хозяйства и рынка потребительских товаров). Итоговый вывод доклада гласил, что причиной роста трудностей в экономике являются половинчатость проводимой в стране хозяйственной реформы, низкие темпы ее реализации, а также отсутствие обдуманной и детально просчитанной программы действий.

Обсуждение представленного документа было перенесено на 4 января 1989 г. в связи с землетрясением в Армении. В нем приняли участие ведущие экономисты и члены Президиума Совета Министров СССР. В заключительном слове Председатель Правительства Н.И. Рыжков высоко оценил доклад Института экономики. А еще через несколько дней (7 января 1989 г.) Л.И. Абалкин был приглашен на встречу с М.С. Горбачевым, по итогам которой завершилось настороженное отношение высшего партийного руководства страны к самому академику Абалкину и возглавляемому им коллективу.

Институт экономики на время стал главной научной базой проводимых в стране хозяйственных реформ.

Весной 1989 г. на волне своей растущей известности Л.И. Абалкин был избран народным депутатом СССР (от КПСС), но уже в августе он должен был сложить с себя полномочия депутата в связи с назначением на пост Заместителя Председателя Совета Министров и Председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе. Так начался этап работы Л.И. Абалкина в составе Правительства.

Полтора года в Правительстве: неиспользованный шанс

С июля 1989 г. по январь 1991 г. продолжался самый короткий, но очень значимый период в жизни и деятельности Л.И. Абалкина. Занимая высокий государ-

ственный пост, академик Абалкин не расстался с должностью директора Института экономики, хотя основной круг его усилий был направлен теперь на совершенствование экономической реформы.

Ключевым органом разработки экономических преобразований стала Государственная комиссия Совета Министров СССР по экономической реформе. В ее задачи входили также анализ зарубежного опыта хозяйственных сдвигов, разработка фундаментальных теоретических основ управления экономикой в условиях осуществляемых трансформаций, координация действий экономического блока власти в части формирования юридической базы проводимой реформы и осуществление фактических шагов по ее проведению. В состав сформированной Л.И. Абалкиным Комиссии вошли академики А.Г. Аганбегян и С.С. Шаталин, член-корреспондент АН СССР В.А. Мартынов, профессора Б.З. Мильнер, Р.Н. Евстигнеев, Г.А. Егиазарян.

Итогом деятельности комиссии явилась разработка концепции экономической реформы. Она предусматривала «радикально-умеренный», как тогда говорили, вариант внедрения рыночных механизмов. В рамках концепции содержался прообраз будущей экономической системы, важнейшими чертами которой являлись: многообразие форм собственности, стимулирование конкуренции при наделении предприятий равными правами, требование зарабатываемости доходов, распределение финансовых потоков пропорционально реальному вкладу предприятия в экономику, переход к рынку (при сохранении планового управления), как к платформе взаимодействия и координации экономических агентов, гибкость планирования, приоритет решения социальных задач.

Фактически предусматривался возможно более мягкий вариант перехода к рыночной экономике, одинаково далекий от расчетов на «всемогущий план», с одной стороны, и безудержную рыночную спонтанность – с другой.

В качестве долгосрочной перспективы рассматривалась не частнокапиталистическая (односторонне буржуазная) система экономики и общества, а некое подобие социального рыночного хозяйства, похожее по устройству на современный «скандинавский социализм».

Многих удивило тогда решение академического ученого работать в правительстве. Главным мотивом, которым, по его словам, руководствовался Л.И. Абалкин, было стремление реализовать исторический шанс, чтобы ввести в практику хозяйствования разумное понимание экономических процессов, подкрепить решения власти фундаментальным научным базисом. Л.И. Абалкин писал, что «правительство за полтора года должно остановить нарастание негативных процессов и оздоровить экономику. Если оно не сможет этого сделать – должно уйти в отставку». Отпущенный историей срок был предсказан точно. Но по прошествии времени остался вопрос: была ли реальная возможность решить поставленную задачу. Сам академик Абалкин отвечал на этот вопрос так: «Осмысливая пройденный путь, я подтверждаю, что такой шанс действительно был» (Абалкин, 1991. С. 5-6). Стремлением реализовать этот шанс пронизаны все перестроечные работы Леонида Ивановича: «Курсом ускорения» (1986), «Новый тип экономического мышления» (1987), «Перестройка: пути и проблемы» (1988) и др.

Несмотря на нарастающее политическое напряжение, выраженное в массовых забастовках шахтеров и других отрядов рабочего класса, усилении сепаратистских настроений и выступлений в Республиках, активизации антисоветской пропаганды

как внутри, так и извне, к середине 1989 г. в экономическом плане ситуация еще держалась под контролем, рычаги управления экономикой сохранялись в руках Правительства, хотя уже начинали давать сбои. Но уже осенью на деятельность комиссии Абалкина наложилось начало экономического кризиса, выраженное в беспрецедентном росте дефицита бюджета, снижении объемов общественного производства, ослаблении механизмов контроля за денежными потоками.

Ситуация требовала неотложной реакции со стороны руководящих органов власти. Одной из главных задач правительства Н.И. Рыжкова стала подготовка широкой, но обоснованной программы, направленной на оздоровление экономики, в частности, включающей реальные механизмы социальной поддержки, что усложнялось необходимостью разработать научные ориентиры для тринадцатой «пятилетки». Эти задачи во многом ложились на плечи Государственной комиссии во главе с Л.И. Абалкиным. Сам Председатель комиссии последовательно отстаивал тезис о необходимости серьезных структурных изменений в экономике СССР. В конечном итоге было запланировано существенное увеличение выпуска товаров легкой промышленности наряду с фиксацией уровня производства средств производства. Такое решение было подчинено общей идее о необходимости повернуть экономику лицом к потребителю, насытить рынок потребительскими товарами. В итоге тринадцатый пятилетний план впервые в истории СССР был сведен не в качестве общей суммы отраслевых разработок, а базируясь на определении основных макроэкономических пропорций. Фактически имелось в виду приступить к реализации «новой концепции централизма» (выражение Л.И. Абалкина), сократить масштабы директивного планирования в пользу индикативного плана.

В части бюджетной политики комиссией Абалкина предполагалось провести двукратное снижение дефицита бюджета, обеспечить реальный рост розничного товарооборота. В кредитно-денежной сфере планировалось ограничить выпуск денег (вкуче с задачей регулирования денежных потоков, получаемых населением в качестве заработной платы и от иных источников), что было необходимо для приведения в соответствие денежных доходов населения и фактического предложения товаров и услуг. Способ решения этой задачи нашелся в налоговой политике – было решено обложить налогом прирост оплаты труда.

Крайне значимой была задача подготовки нормативно-правовых основ экономической реформы, заключавшаяся в разработке и согласовании с Верховным Советом проектов ряда законов, касающихся множества аспектов хозяйственной практики. Это были законы о собственности и земле, об аренде и акционерных обществах, о Госбанке СССР, о банковской системе, о подоходном налоге и налоге на прибыль, о демополизации экономики и ее разгосударствлении, о малых предприятиях и предпринимательской деятельности. Важнейшей финансовой задачей, особенно в контексте усиливающейся политической напряженности, была подготовка юридической базы для перевода республик на принцип самофинансирования. Подготовленные законопроекты подтверждают тезис о занятии Л.И. Абалкиным на том этапе деятельности демократических центристских позиций. Не пытаясь «ломать» плановые методы управления экономической жизнью страны, Л.И. Абалкин видел серьезную необходимость в их обновлении, признавал необходимость внедрения демократических механизмов не только в управлении народным хозяйством, но и в других сферах общественной жизни.

Важнейшая черта комиссии Л.И. Абалкина заключалась в упорном следовании разработанной концепции, невзирая на скептические настроения консервативного крыла КПСС и жесткую критику правых либералов. Итогами деятельности возглавляемой им команды стали не только подготовка юридического фундамента экономической реформы, но и начало реального движения в сторону смешанной экономики, формирование в хозяйственной практике предприятий во всем многообразии форм собственности, включая первые акционерные общества, арендные предприятия, кооперативы и фермерские хозяйства. Реальностью стало расширение банковской системы за счет возникновения коммерческих и кооперативных банков, началось создание инфраструктуры рынка в виде товарных и фондовых бирж.

И все же нельзя не заметить, что рыночная реформа в СССР с самого начала пошла не так, как следовало бы. За примерами далеко ходить не надо. В 1990 г. издательство «Экономика» по предложению одного из авторов данной статьи планировало издать книгу «Экономические воззрения» Л.Д. Троцкого с обширными выдержками из работ этого деятеля. Интерес к наследию Троцкого был тогда огромным, и проект собрал около 100 тыс. заявок. Именно на этот тираж государство выделило издательству бумагу по государственным ценам. (Таков был порядок подготовки любого издания в советские времена.) Но книга о Троцком так и не вышла, а всю бумагу по повышенным ценам руководители издательства продали на сторону. Оправдывая эту «операцию», директор издательства заявил автору: «Это же рынок!» Имелось в виду, что на первом месте теперь прибыль, причем любыми средствами.

Подобный «кейс» был, к сожалению, отнюдь не единственным. С самого начала пошли искривления в кооперативном движении. Известны случаи, когда торговые кооперативы в массовом масштабе перепродавали по повышенным ценам дефицит, полученный за мзду из государственной торговли. В сфере производства расплодилось кооперативы, прилепившиеся к госпредприятиям, с ведома дирекции, а иногда и по ее почину, они изготавливали рыночную продукцию на арендуемом государственном оборудовании, с использованием сырья и материалов, поступивших по низким ценам из каналов государственного снабжения. Зарплата в таких «флагманах рыночной экономики» выплачивалась почти исключительно в конвертах, чтобы избежать налогообложения.

Мы далеки от того, чтобы пенять за все эти безобразия правительству Н.И. Рыжкова и лично Л.И. Абалкину. Но ясно, что уже начальные проекты реформы содержали изъян: сама реформа проводилась методом прямой и плохо рассчитанной либерализации, что, как мы постараемся показать, было губительным для страны.

25 мая 1990 г. был опубликован доклад Председателя Правительства Н.И. Рыжкова на сессии Верховного Совета СССР. Доклад назывался «Об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике». Речь шла об обнародовании плана действий, который в печати стали именовать «программой Рыжкова – Абалкина». Она обрисовала перспективу контролируемого, поэтапного демонтажа директивно-плановой экономики, вводила большую свободу для предприятий, нацеливалась на ликвидацию тормозящих конкуренцию монополий. Внедрение в стране рыночных механизмов

предусматривалось при сохранении общих принципов социализма, «мягкого» планового регулирования¹.

Последнее обстоятельство вызвало резко негативную реакцию со стороны представителей так называемого «демократического», на деле – праволиберального лагеря. Утверждалось, что авторы программы «боятся рынка», «идейно и практически» настроены против рыночной экономики, хотя Н.И. Рыжков и Л.И. Абалкин были против капитализма, а рынок и капитализм – это не одно и то же.

Параллельно в 1990 г. рабочей группой Явлинского – Шаталина разрабатывалась альтернативная программа перехода к рынку под названием «500 дней». Как видно из названия, здесь предусматривался стремительный переход от плановой экономической системы к рыночной и, кроме того, согласно собственной оценке С.С. Шаталина, «признание капитализма». В указанном документе намечались также важные изменения в политическом устройстве страны: сохранялся экономический союз республик (общая валюта, законодательство и оборона), но при этом ликвидировался союзный Совет Министров, а экономикой должен был управлять совет глав правительств каждой автономной республики (Богомолов, 2005).

Программа «500 дней» нашла понимание в либеральном окружении президента РСФСР Б.Н. Ельцина. В условиях жесткого политического клинча между ним и М.С. Горбачевым соперничество правительственных программ превратилось в фактор острой политической борьбы. Временный компромисс и попытки соединить идеологию «500 дней» с идейно-теоретическими установками программы Рыжкова – Абалкина, т.е. совместить несовместимое, ни к чему не привели. Время было упущено. Экономика в условиях усиливающегося развала и кризиса стала неуправляемой, а комплексная государственная программа перехода СССР к рынку так и не была принята.

Комиссии Абалкина суждено было завершить деятельность 14 января 1991 г. вместе с правительством Н.И. Рыжкова. Во многом этому поспособствовали обострение политической борьбы, ослабление возможностей контроля центральных ведомств, а нередко и банальный саботаж принятых решений.

Л.И. Абалкин вплоть до развала СССР оставался советником президента Горбачева, но его влияние на реально происходящие экономические процессы серьезно снизилось. В новый Кабинет министров во главе с В.С. Павловым академик Абалкин не вошел. У него больше не было реальных политических рычагов для реализации собственных идей. Вместе с крахом СССР в жизни Л.И. Абалкина начался принципиально новый этап; он возвращается в академическую среду, к научной и просветительской деятельности, к организационной работе в качестве директора Института экономики РАН, ведет последовательную критику ультралиберального курса Правительства с позиций уже не только выдающегося ученого, но и практика, имевшего прямое отношение к исполнительной власти.

«Лихие девяностые»: критика курса Ельцина – Гайдара

Еще в перестроечные годы Л.И. Абалкин сформировал принципиальное отношение к тем политическим силам, которые пришли к власти в результате августовского контрпереворота 1991 г. К так называемым «демократам» (на деле –

¹ См.: Об экономическом положении страны и концепции перехода к регулируемой рыночной экономике // Правда. 1990. 25 мая. № 145 (26228).

правобуржуазным либералам) он относился только негативно, усматривая в их действиях разрушительную силу карьеристов, рвущихся к власти. Политический курс Бориса Ельцина он именовал не иначе как путь к капитализму и развалу Советского Союза.

После того, как в России стартовало «второе издание» буржуазного строя, Л.И. Абалкин возглавил научную критику избранного пути реформ. В его трудах последовательно раскрывались такие вопиюще негативные последствия ультралиберальной экономической политики, как деиндустриализация экономики, усугубление ее сырьевого характера, разрушение высоких технологий, рост обнищания населения при серьезной дифференциации уровня доходов, угроза продовольственной независимости страны, ухудшение экологической ситуации, деградация культуры и нравственности, рост преступности и т.д. (Воейков, Кузнецова, 2020. С. 25).

Заслугой академика Абалкина стало разоблачение теоретических основ так называемой «гайдариномики». Известно, что правительство Ельцина – Гайдара не проявило оригинальности в теоретическом обосновании собственного курса, предпочитая прямое заимствование западной *economics*, причем не всей, а только той части, что входила в структуру Вашингтонского консенсуса. Идеиной основой проводимых губительных реформ стал монетаризм.

Между тем известно, насколько далекими от реальности были представления заокеанских монетаристов о реальных проблемах и потребностях российской экономики. Гуру рыночных фундаменталистов всего мира, американский экономист М. Фридмен (1912-2006) рекомендовал странам, переходящим к рынку, опереться на опыт даже не США (здесь, по его мнению, было «слишком много социализма», т.е. государственного регулирования), а еще колониального Гонконга, где государство собирало со всех 10%-ный налог и больше в экономику не вмешивалось (Худокормов, 2011. С. 142-148).

По поводу фридменистских рецептов Л.И. Абалкин писал: «Провал был запрограммирован ошибками в выборе стратегии, основанной на сугубо монетаристских методах, шоковой терапии, для которой в России не было объективных условий и которая была обречена на неудачу, кто бы ее не проводил – Гайдар, Джеффри Сакс или любой другой» (Абалкин, 2001. С. 34).

Смысл доморощенной монетаристской стратегии заключался, как известно, почти исключительно в борьбе с инфляцией, достижении устойчивости рубля как национальной валюты. При этом мероприятия в сфере производства отодвигались на потом (сам Л.И. Абалкин использовал в изложении такой методы словечко «наплевать»). Но это и превращало всю «гайдариномику» в авантюру хотя бы потому, что в ней игнорировались факторы товарного предложения.

Об итогах курса, заложенного экономической политикой правительства Ельцина – Гайдара Л.И. Абалкин пишет следующее: «Если мы признаем провал, то должны назвать и причины. А они состоят не в стечении случайных обстоятельств и в частных просчетах, когда курс не меняется на протяжении уже четырех лет (а он не менялся вплоть до дефолта 1998 г. – *Авт.*) и развал все усугубляется. Ни одна из поставленных целей не достигнута (ни в области борьбы с инфляцией, ни в стабилизации производства). Ни один прогноз не подтвердился» (Абалкин, 2001. С. 37).

Напомним также, что любимой мантрой, обращенной к социалистическим странам со стороны наставника всех ультралибералов М. Фридмена стали сформулированные им «три принципа»: приватизация, приватизация и еще раз приватизация! (Худокормов, 2011. С. 142-148). Между тем даже студенту-экономисту должно быть известно, что этого недостаточно. Нужны еще правильно выстроенные институты, которые в одночасье не создашь, и множество других важных вещей. По поводу приватизаторского аспекта программы российских монетаристов академик Абалкин заявляет: «Считаю, что замысел приватизации изначально был ошибочным, исходящим из примитивного понимания, что надо приватизировать все и как можно скорее. Критерием выступала не эффективность, а скорость». И далее: ваучерная приватизация служила «чисто идеологическим прикрытием для создания иных собственников, для передачи имущества в руки частных собственников в надежде, что они начнут работать эффективно. Ничего не получилось, работать эффективнее не стали. Собственность попала в руки не тех, кто способен ею эффективно управлять...» (Абалкин, 2001. С. 26, 34).

Одновременно Л.И. Абалкин дает лапидарную характеристику и самим итогам ультралиберальной реформы, а также морально-нравственному облику ее зачинателей. В одной из публикаций середины 1990-х гг. он, в частности, вспоминает: «Когда Гайдар объявлял, что цены в 1992 г. после либерализации вырастут в 1,5-2 раза, а они выросли в 26 раз, то, простите, это не просчет, это принципиально ошибочная оценка ситуации. Гайдар говорил потом, если бы правительство сразу объявило, что цены вырастут в 26 раз, то его бы отправили в отставку и не дали провести реформы. Но тогда Гайдар должен выбрать одно из двух: либо он просчитался как профессиональный экономист, либо – в политике – обманул народ. Пусть он выбирает. Он и сейчас говорит: «Да, мы знали и предполагали, но тогда бы народ за нами не пошел». И вот поэтому «баранов» затащили таким хитрым способом. Имеет ли это отношение к демократии или нет, пусть Гайдар выбирает» (Абалкин, 2001. С. 34).

В постперестроечный период публикационная активность академика Абалкина заметно возрастает.

На всем протяжении 1990-х гг. им опубликован ряд крупных работ, в том числе: «В тисках кризиса» (1994), «Заметки о российском предпринимательстве» (1994), «К самопознанию России» (1995), «Зигзаги судьбы. Разочарования и надежды» (1995), «Отложенные перемены, или Потерянный год» (1997), «Курс переходной экономики» (учебник, 1997 г.), «Выбор за Россией» (1998), а также статьи: «Спасти Россию», «Бегство капитала: природа, формы, методы борьбы», «Роль государства и борьба с экономическими догмами», «Система ценностей в российской экономической мысли» (в журналах «Вопросы экономики», «Экономист» и др.).

В указанных публикациях Л.И. Абалкин не ограничивается критикой шоковой терапии и рыночного фундаментализма. Он занят также разработкой альтернативных проектов экономической реформы. Симптоматично, что одной из составных частей альтернативной модели в трудах академика Абалкина выступает экономическое планирование. В 2010 г. выходит его статья с характерным названием: «Страну спасет плановое хозяйство». Согласно мнению автора статьи, «анализ исторических уроков преобразований дает основание сделать очень важный вывод... Только сочетание плановых начал с инструментами рынка и активизацией

человеческого фактора способны принести успех. Единство этих факторов – необходимое и обязательное условие социально-экономического прогресса» (Абалкин, 2011. С. 35).

В целом ряде работ академик Абалкин упорно защищает принцип «единства рыночных механизмов и государственного регулирования» (Абалкин, 2008b. С. 44). Отказ от такого принципа он относит к вредоносным стереотипам массового сознания. Согласно его мнению, противостояние подобным стереотипам, равно как и мифам о всесии рынка, было и остается «научным и гражданским долгом ученых» (Там же).

Концепция национально-государственных интересов (вклад в россиеведение)

Л.И. Абалкин всегда глубоко интересовался историей родной страны. Но на завершающем этапе его жизни эта тема в преломлении с историей экономических учений превратилась в центральную для его научного творчества.

«В чем особенности развития российской цивилизации, историческое предназначение России? От чего зависит ее будущее и каким мы хотели бы его видеть? Как эти вопросы отражены в трудах лучших представителей отечественной школы социально-экономической мысли? И можно ли говорить о существовании такой особой школы?», – эти вопросы постоянно находились в центре внимания академика Абалкина – ученого, гражданина и патриота (Тарковский, 2012), особенно в его последние годы.

Исследование вопросов россиеведения в трудах этого автора только начинается. М.И. Воейков и Т.Е. Кузнецова в мемориальной статье о жизни и деятельности академика Абалкина подчеркивают то важнейшее значение, которое он придавал преемственности культурно-исторического кода России. «Не могу не сказать, – писал Л.И. Абалкин в этой связи, – и о попытках очернить всю послереволюционную историю страны, жизнь и труд примерно трех поколений. Это не только безнравственно, но и противоречит историческим фактам»¹.

В другом месте М.И. Воейков и Т.Е. Кузнецова приводят еще одно высказывание академика Абалкина о роли ценностных установок, присущих российской цивилизации: «Память о великом прошлом, гордость за деяния своих предков не только формируют национально-государственный интерес, но и рождают могучую энергию созидания и прогресса. Сегодня под модным лозунгом деидеологизации делаются попытки уйти от этих вопросов, разорвать пуповину, связывающую современное российское общество с его историей. В связи с этим следует подчеркнуть, что исторически сложившиеся политико-идеологические ценности и установки – отнюдь не надуманные понятия и не особенности, присущие лишь нашей стране» (Абалкин, 2005. С. 83).

Опираясь на тщательный анализ текстов, российские исследователи Леонида Ивановича Абалкина находят в его трудах следующий перечень признаков национально-государственных интересов России в экономике – это поддержка и защита отечественного предпринимательства, земледелия, промышленности и торговли независимо от форм и типов хозяйствования; в более общем плане – оборона страны и охрана границ, защита ее суверенитета и безопасности, забота

¹ См. подробнее: (Абалкин, 2005. С. 4-9).

о гражданах, находящихся за рубежом (Абалкин, 2005. С. 69-75; Воейков, Кузнецова, 2020. С. 27-29).

Чем ближе тот или иной мыслитель к защите обрисованных таким способом интересов нашей страны, тем ближе он, по логике Л.И. Абалкина к особой «российской школе экономической мысли».

Учение о «российской школе экономической мысли»

В 2006-2008 гг. Л.И. Абалкин читал в Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова (так называлась теперь его alma mater) обширный курс по истории российской экономической мысли. В 2008 г. в издательстве академии вышла его монография под заголовком «Очерки по истории российской социально-экономической мысли» (Абалкин, 2008с). Эта книга обобщила как теоретические основы указанного выше педагогического курса, так и содержание предыдущих публикаций автора: «Российская школа экономической мысли: поиск самоопределения» (2000), «Стратегия: выбор курса» (2003), «Россия: связь времен» (2004) и др.

Начнем с того, что постараемся выделить позитивные моменты, содержащиеся в этих трудах. Прежде всего, Л.И. Абалкин решительно восстает против укоренившегося в мировой литературе мнения о том, что Россия, вследствие своей отсталости, всегда была вынуждена копировать западные варианты экономического развития и в лучшем случае воспроизводить идеи зарубежных авторов. Л.И. Абалкин неопровержимо доказывает, что так было отнюдь не во всем и не всегда.

Автор подчеркивает, например, что функции государства в России невозможно сводить к одному лишь насилию над обществом. (Хотя, отметим уже от себя, без учета государственных функций принуждения и насилия невозможно понять историю возникновения на Руси крепостного права, реформы Петра I и Екатерины II и многое другое.)

Л.И. Абалкин пишет, что уже в регламенте русского домоуправления «Домострой» (середина XVI в.), принадлежащем перу духовника Ивана Грозного протопопу Сильвестру, подчеркивалось, что государство выступает не просто как грозный судья и вершитель человеческих судеб, но и как особый орган общественного обустройства, наведения социально-экономического порядка, защиты живущих на Руси народов от нападений извне. Надежда на государство, как на силу, способную защитить от напастей, по мнению Л.И. Абалкина, пронизывала как саму российскую хозяйственную мысль, как и чаянья народных масс, устремленные к справедливости – «правде».

Еще одна важнейшая особенность российской мысли, выделяемая автором «Очерков», обусловлена ранним заимствованием восточного варианта христианства (православия). Мы солидарны с Л.И. Абалкиным в том, что здесь невозможно ограничиваться концепцией П. Чаадаева, согласно которой заимствование православной религии у «дряхлающей Византии» обусловило общее отставание России от Запада. Хотя обожествление государственной власти, присущее византийскому наследию, безусловно, притормозило развитие у нас частной инициативы и частного предпринимательства.

Но сам Л.И. Абалкин обращает внимание на другую сторону вопроса. В русском православии цель земного существования заключена в накоплении не столько вещественного, сколько духовного богатства. Отсюда первостатейное

внимание, которое придавали российские мыслители собранию нематериальных благ, просвещению, культурному развитию. Согласно Л.И. Абалкину, данный аспект российской философии и экономической мысли нашел отражение уже в трудах Ю. Крижанича, И.Т. Посошкова, А.К. Шторха и многих других писателей на экономические темы.

Еще одной чертой российского хозяйственного мышления выступает то, что мы назвали бы «стихийным коллективизмом», а сам Л.И. Абалкин именуется общинными, групповыми, артельными началами российского культурного кода. В условиях сурового климата, когда справиться в одиночку со всеми хозяйственными задачами было попросту невозможно, в России возникла установка, во многом противоположная эгоизму западного «экономического человека». Уже русский последователь А. Смита Н.С. Мордвинов считал необходимым внести здесь существенные поправки в позицию своего учителя. Российские экономисты всегда интересовались коллективными формами хозяйственной деятельности, внесли заметный вклад в теорию кооперации и коллективного предпринимательства (А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, М.И. Туган-Барановский).

Обобщая, заметим, что крупной заслугой академика Л.И. Абалкина является также возрождение интереса научной общественности, читающей публики к наследию отечественной экономической мысли, тем более что в первые годы постсоветского периода этот интерес под воздействием праволиберальных сил стал быстро угасать. В трудах академика Абалкина представлен подлинный Пантеон выдающихся представителей российской экономической науки. Кроме уже названных авторов здесь присутствуют анализ воззрений других российских экономистов, десятки ярких имен.

Академик Абалкин убедительно показал, что российская экономическая мысль уже с момента возникновения была самобытной и оригинальной, и внесла вклад в сокровищницу мировой науки.

Можно и нужно говорить об оригинальности ряда положений и выводов российских авторов, создавших сочинения на экономические темы. Но в трудах академика Абалкина это в целом правильное положение, на наш взгляд, все же абсолютизируется и доводится до крайнего вывода об исторической реальности особой российской (русской) школы экономической мысли.

По мнению Л.И. Абалкина, российская школа в экономике окончательно сформировалась в конце XIX в. и просуществовала вплоть до 1930-х гг. «В нее вошли такие выдающиеся ученые и политические деятели, как М.И. Туган-Барановский и его ученик Н.Д. Кондратьев, С.Ю. Витте и Д.И. Менделеев, Н.К. Михайловский и М.М. Ковалевский, В.П. Воронцов и А.И. Васильчиков, Г.В. Плеханов и В.И. Ульянов (Ленин), П.Б. Струве и Н.С. Булгаков, Д.И. Пихно, А.А. Богданов, А.И. Чупров и И.И. Янжул, Е.Е. Слуцкий и В.К. Дмитриев, С.Н. Прокопович и А.Д. Билимович, А.В. Чаянов и А.Н. Челинцев, Л.Н. Юровский и Г.А. Фельдман и многие другие» (Абалкин, 2000. С. 31-32).

Представим себе на минуту чувства, с которыми убежденный монархист, сторонник исторической школы С.Ю. Витте (1849-1915) и пионер марксизма в России Г.В. Плеханов (1856-1918) встретили бы сообщение, что оба они являются представителями общей для них российской экономической школы.

Или еще один пример: по крайней мере двое из обсуждаемого списка (Д.И. Пихно, А.Д. Билимович) относятся современной историко-экономической наукой к так называемой Киевской школе.

Но вот что пишет об этой школе известный историк-экономист А.В. Аникин. Оказывается, ее отличительными чертами были: критическое отношение не только к общине, но и ко всем теориям социализма, негативная оценка трудовой теории стоимости, отрицательное отношение к учениям, которые считали прибыль результатом эксплуатации труда, выводы о благотворной роли капитализма (Аникин, 1990. С. 330-331).

Как известно, любая научная школа в экономической мысли обязательно характеризуется единством (хотя бы относительным) общей методологии, теоретических начал и, наконец, практических рекомендаций. Но в обрисованных выше характеристиках Киевской школы отсутствует даже намек на сходство позиций с идейными установками таких представителей, скажем, русского марксизма как тот же Г.В. Плеханов и вождь Октябрьской революции В.И. Ленин. Да и не только с этими установками.

Сторонники концепции объединенной «русской экономической школы» оправдывают ее выделение тем, что не всех крупных экономистов России можно «разнести», как они говорят, по уже известным международным и национальным школам. Но о списке, представленном Л.И. Абалкиным, этого как раз и не скажешь.

Среди авторов, на труды которых ссылается Л.И. Абалкин, господствовавшей в дореволюционной России исторической школе относились симпатизировавший народникам А.И. Чупров, государственный и монархист С.Ю. Витте, сторонник катедер-социализма И.И. Янжул.

Хозяйственные взгляды первооткрывателя периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева были весьма близки воззрениям создателя теории национальных «производительных сил» Ф. Листа с той большой разницей, что Фридрих Лист прилагал ее к Германии, а Дмитрий Иванович Менделеев – к России. Учеником лидера «молодой исторической школы» Луйо Brentано был один из отцов советской денежной реформы 1922-1924 гг. Л.Н. Юровский.

Кроме того, к начальному этапу российского институционально-социологического направления можно причислить упомянутые Л.И. Абалкиным воззрения представителя первого поколения Киевской школы Д.И. Пихно, взгляды бывших «легальных» марксистов П.Б. Струве, Н.С. Булгакова, М.И. Туган-Барановского, бывшего «экономиста» в рядах РСДРП С.Н. Прокоповича, а позднее – Н.Д. Кондратьева. К этому же направлению примыкал в экономике эволюционист М.М. Ковалевский.

К либеральному народничеству относились выделенные академиком Абалкиным Н.К. Михайловский и В.П. Воронцов, близкий к ним по взглядам защитник крестьянской общины, аристократ А.И. Васильчиков.

Представителями родственного, но более позднего организационно-производственного направления (неонародничества) были в 1920-х гг. А.В. Чаянов и А.Н. Челинцев. Разнообразные оттенки русского марксизма находим в трудах Г.В. Плеханова, В.И. Ленина, А.А. Богданова.

Наконец, не столь популярный как в англосаксонских странах и Австро-Венгрии маржинализм был представлен в дореволюционной России в работах упорного критика марксизма А.Д. Билимовича, экономистов-математиков Е.Е. Слуцкого и

В.К. Дмитриева, причем последний, напротив, стремился синтезировать маржинализм с марксизмом.

Из списка экономистов, зачисленных Л.И. Абалкиным в российскую экономическую школу, «нераспределенным» остался Г.А. Фельдман.

Но этот российский экономист-математик 1920-х гг. известен, прежде всего, моделями экономического роста, предвосхитившими неокейнсианские модели Харрода – Домара, а также марксистской моделью экономического развития (модель Фельдмана – Махаланобиса).

Историко-экономическая концепция академика Абалкина вызвала неоднозначную реакцию в научном сообществе. К ее сторонникам относился, в частности, видный российский ученый Ю.Я. Ольсевич, который тоже много писал о «национальном экономическом мышлении», а затем о «национальной школе экономической мысли в России» (Ольсевич, 1996. С. 40-52). В качестве горячих поклонников этого учения выступили в печати профессора Ю.В. Якутин (Якутин, 2009) и Я.С. Ядгаров (Ядгаров, 2015. С. 7-18; 2017. С. 84-93).

Контраргументы, с которыми мы должны согласиться, полнее других сформулировал известный петербургский профессор Л.Д. Широкоград. Он, в частности, писал, что российская экономическая мысль конца XIX – начала XX в. характеризовалась большим разбросом мнений («была весьма плюралистична»), особенно в теоретико-методологических вопросах. Поэтому правильней говорить не о единой российской школе, а об «особенностях национального экономического мышления». Тем более, что частое упоминание об отдельной «русской (русской) школе», даже вопреки желанию авторов, порождает опасность обособления от мировой экономической науки. Абсолютизация национального принципа здесь так же нежелательна, как «нещадная эксплуатация» классового принципа в советский период (Широкоград, 2003. С. 54-55).

К сказанному хотелось бы добавить, что сама концепция «русской экономической школы» Ольсевича – Абалкина¹ не случайно зародилась в конце 1990-х гг. на волне критики ультралиберальных экономических теорий. На одном из обсуждений своего доклада Л.И. Абалкин, реагируя на вопрос, относятся ли к современной российской школе деятели типа Е. Гайдара и А. Чубайса (они ведь тоже россияне и к тому же профессиональные экономисты), уклончиво ответил, что в его работах достаточно материала, чтобы внести здесь полную ясность. Анализ содержания его трудов, действительно, подводит нас к ответу, причем к ответу резко отрицательному. В самом деле, согласно концепции Л.И. Абалкина, полноправными участниками «русской экономической школы» могут считаться лишь те экономисты, которые и в теории, и на практике действовали в соответствии с национально-государственными интересами России. В этом смысле, добавим уже от себя, такие деятели, как Е. Гайдар, А. Чубайс и им подобные, могут быть отнесены лишь к «компрадорскому течению экономической мысли»², укоренившемуся у нас в 1990-е гг.

¹ Сам Л.И. Абалкин признавал приоритет профессора Ю.Я. Ольсевича как первооткрывателя данного термина (подробнее см.: (Ядгаров, 2015. С. 8)).

² «Компрадорское течение экономической мысли» – от исп. или порт. *comprador* – покупатель. В экономической истории зависимых стран компрадоры были агентами иностранных компаний. В современную эпоху термины «компрадор», «компрадорская буржуазия» употребляются в устойчиво негативной коннотации. Так называют чиновников-бюрократов и крупных бизнесменов, наживших капитал преимущественно за счет продажи за рубеж природных ресурсов, торговли иностранными товарами, хранящими деньги в зарубежных банках и равнодушных к последствиям такого курса для собственной страны.

Не на словах, а на деле они шли навстречу отнюдь не интересам нашего Отечества. Их деятельность больше отвечала устремлениям наших зарубежных недоброжелателей. Они нанесли России колоссальный, трудно поправимый вред¹. Не случайно видный русский ученый-экономист Леонид Иванович Абалкин столь остро критиковал тех, кто повторял рецепты западных либералов.

Заключение

Леонид Иванович Абалкин скончался 2 мая 2011 г. после продолжительной болезни. Его кончина стала невосполнимой утратой для российского научного сообщества. Друзья и коллеги вспоминают о нем как об авторе более 800 научных работ, в том числе 24 монографий, из которых многие переведены на английский, испанский, французский, немецкий, китайский, японский и другие иностранные языки.

Л.И. Абалкин четыре раза избирался на должность директора Института экономики АН СССР (затем ИЭ РАН). Долгое время возглавлял редакцию журнала «Вопросы экономики», способствуя его превращению в авторитетное периодическое издание. Не ограничиваясь кабинетной работой, он стал крупным общественным деятелем, организатором науки; помимо работы в правительстве осуществлял руководящие функции в качестве члена Президиума Академии наук, вице-президента Вольного экономического общества России, президента Международного фонда имени Н.Д. Кондратьева, вице-президента Международного союза экономистов².

В мемориальных статьях подчеркивается высокая оценка всесторонней деятельности Л.И. Абалкина со стороны правительства. В разное время он награждался орденами «Дружбы народов», «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, «Орденом Почета», медалями, почетными грамотами. Получил множество общественных наград.

Все учившиеся у Леонида Ивановича всегда отмечают его талант лектора, преподавателя. Коллеги вспоминают о его гражданском мужестве, умении отстаивать собственную научную позицию.

Перед авторами данной статьи стоят вопросы, традиционные для истории экономических учений. Первый из них – об этапах научного творчества Л.И. Абалкина как крупного экономиста. Ответ на этот вопрос не вызывает затруднений, так как выделение указанных этапов диктуется общей социально-экономической обстановкой, в которой довелось жить и работать Леониду Ивановичу. Очевидно, что первый этап (1960-е – первая половина 1970-х гг.) связан с работой и научными изысканиями ученого в стенах родной alma mater – МИНХ (позднее – РЭА) им. Г.В. Плеханова. Основным достижением этого этапа следует, видимо, считать разработку Л.И. Абалкиным концепции социалистического хозяйственного механизма как единства планомерно регулируемых и рыночных рычагов и стимулов, глубинных и поверхностных основ хозяйствования на всех уровнях советской экономики. Второй этап (с 1976 по 1985 г.) приходится на типично застойные годы, когда у профессора Абалкина зреет убеждение о необходимости радикальных эконо-

¹ За время шоковых, либеральных реформ (конец 1991-1993 г.), сшитых, как известно, по лекалам Вашингтонского консенсуса, Россия потеряла около 40% ВВП и восстановила предкризисный максимум только в 2007 г.

² Подробнее см.: (Минакир, Сорокин, 2011. С. 175, 177).

мических перемен. На этот этап приходится пик его научной карьеры. Л.И. Абалкин возглавляет кафедру политической экономии в ведущем партийном вузе страны (АОН при ЦК КПСС), избирается действительным членом Академии Наук. Словом, из одного из многих он превращается в «первого среди равных».

Третий этап (1986-1991 гг.) – совпадает с годами Перестройки со всеми ее надеждами и трудностями. Академик Абалкин активно включается в борьбу за адекватный вариант экономической реформы, в том числе в течение полутора лет возглавляет экономический блок правительства. Курс на оптимальное реформирование срывается, и Л.И. Абалкин вновь возвращается к научной и преподавательской деятельности.

Четвертый, заключительный этап в жизни и работе Л.И. Абалкина определяется первыми десятилетиями возрожденного российского капитализма. Ученый отстранен от возможности влиять на экономический курс правительства. Наступает время «лихих 90-х», когда хозяйственные реформы превращаются из «инструмента тонкой настройки общественно-экономического механизма в рычаг для политического переворота и передела собственности» (Минакир, Сорокин, 2011. С. 177). Леонид Иванович остро переживает случившееся, критикует курс Ельцина – Гайдара и разрабатывает альтернативную модель для России, основанную на элементах планирования и требованиях социального рыночного хозяйства. В центре научных изысканий ученого находятся также вопросы национально-государственных интересов России и особенностей российского экономического мышления.

Гораздо труднее определить место воззрений Л.И. Абалкина в мировой экономической науке. В советский период он является видным разработчиком марксистской политической экономии социализма, той ее ветви, которая представлена «товарниками», правда, умеренного свойства. В годы перестройки он – безусловный рыночник и вместе с тем «градуалист», противник «шоковой терапии». На постсоветском этапе Л.И. Абалкин отходит от марксизма, критикует формационную «схему» К. Маркса, симпатизирует некоторым положениям теории обособленных цивилизаций Данилевского – Тойнби. На этом во многом основана его концепция особой «русской школы экономической мысли». Отрицается им и социалистический характер советской системы¹. Налицо, таким образом, идейная эволюция ученого. Вместе с тем Л.И. Абалкин всегда являлся, по его словам, противником «революционного радикализма», причем как левого, так и праволиберального толка. В разных жизненных ситуациях он придерживался принципа «золотой середины», хотя не был конформистом и приспособленцем.

Каков же социальный идеал Л.И. Абалкина последних десятилетий его деятельности? Можно с уверенностью утверждать, что, разрабатывая альтернативу «дикому капитализму» в России, он имел в виду смешанную экономику, где эффективные рычаги и стимулы рыночного хозяйства сочетаются с элементами планирования и централизованным государственным регулированием. Основы конкурентного рыночного устройства в таком обществе переплетались бы с сильным сектором социальных услуг, а плоды экономической деятельности шли на пользу

¹ «Исторический опыт показал, что социализма в реальности не было... Ведь не может быть социализма там, где не решена проблема продовольствия и население не обеспечено жильем, где существует массовый дефицит и карточная система, где отсутствуют демократические институты гражданского общества. А работник отделен от собственности, от экономической и политической власти» (Абалкин, 2005. С. 114).

подавляющего большинства населения, а не только кучки миллиардеров и мультимиллионеров. Все это сближает воззрения Л.И. Абалкина с экономической платформой современной социал-демократии, реально воплощенной в экономической системе стран Скандинавии, отчасти Германии. Будем надеяться, что именно на такую модель ориентируется коммунистический Китай.

В заключение хотелось сказать несколько слов о Л.И. Абалкине как о человеке. В рамках научной деятельности он был, безусловно, амбициозным человеком. Вместе с тем его биографы всегда отмечали его личную неприязнительность и скромность. Известно, что, уже будучи заместителем премьер-министра Советского Союза, он не требовал для себя особых льгот и привилегий, отказался от заработной платы в Институте экономики, но оставался на директорской должности. Свободное время Леонид Иванович любил проводить на небольшой даче (близ станции Ильинское Казанской железной дороги). Дача была построена еще во времена его работы в Плехановке¹. Увлекался садоводством. Был кандидатом в мастера спорта по шахматам. Лучшими годами жизни считал время, проведенное не на высоких постах, а в родной alma mater.

ЛИТЕРАТУРА

Абалкин Л.И. (1967). «Капитал» К. Маркса и политическая экономия социализма (ред.). М.: Мысль.

Абалкин Л.И. (1970). Политическая экономия и экономическая политика. М.: Мысль.

Абалкин Л.И. (1973). Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. М.: Мысль.

Абалкин Л.И. (1991). Неиспользованный шанс. Полтора года в правительстве. М.: Политиздат.

Абалкин Л.И. (2000). Российская школа экономической мысли: поиск самоопределения. М.: Институт экономики РАН.

Абалкин Л.И. (2001). В поисках новой парадигмы социально-экономического развития // Наука и власть: воспоминания ученых-гуманитариев и обществоведов / Сост.: Н.В. Бойко. М.: Наука.

Абалкин Л.И. (2005) Россия: поиск самоопределения. Очерки. 2-е изд., доп. М.: Наука.

Абалкин Л.И. (2008а). Институт экономики докладывает правительству // ЭКО. № 3(7). С. 169-183.

Абалкин Л.И. (2008b). Институт экономики: размышления о будущем. М.: ИЭ РАН.

Абалкин Л.И. (2008с) Очерки по истории российской социально-экономической мысли. М.: РЭА им. Г.В. Плеханова.

Абалкин Л.И. (2011) Проблемы современной России. М.: ИЭ РАН.

Аверина И.С. (2012). Эволюция и классификация феномена «хозяйственный механизм» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. «Экономика, экология». № 2 (21).

¹ См. подробнее: (Воейков, Кузнецова, 2020. С. 18).

Аникин А.В. (1990). *Путь исканий: социально-экономические идеи в России до марксизма.* М.: Политиздат.

Бирман А.М. (1990). *Опережая время.* М.: Наука.

Богомолов О.Т. (2005). *Интервью академика // Новая газета.* 27 июня.

Воейков М.И., Кузнецова Т.Е. (2020). *Абалкин Леонид Иванович (1930-2011) // Институт экономики Российской академии наук в лицах.* СПб.: Алетейя. С. 15-32.

XIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза (1988). 28 июня – 1 июля 1988 г. *Стенографический отчет.* В 2 т. Т. 1. М.: Политиздат.

Журавлева Г.П. (2012). *Памяти Леонида Ивановича Абалкина (1930-2011) // Вестник РЭУ.* № 2.

Минакир П.А., Сорокин Д.Е. (2011). *Памяти Леонида Ивановича Абалкина (1930-2011) // Пространственная экономика.* № 2. С. 175-177.

Ольсевич Ю.Я. (1996). *О национальном экономическом мышлении // Вопросы экономики.* № 9. С. 40-52.

Тарковский В. (2012). *Академик Абалкин: ученый, гражданин, патриот // Экономика и жизнь.* 1 июня.

Тургенев Н.И. (1937). *Опыт теории налогов.* 3-е изд. М.: Гос. соц.-экон. изд-во.

Худокормов А.Г. (2011). *Экономическая теория: новейшие течения Запада.* М.: ИНФРА-М.

Шарынкина М. и др. (2008). *Пресс-секретарь Брежнева по экономическим вопросам // Известные пресс-секретари.* М.: АйПиЭр. С. 1-3.

Широкорад Л.Д. (2003). *Существует ли российская школа экономической мысли? // Очерки истории российской экономической мысли / под ред. Л.И. Абалкина.* М.: Наука. С. 51-61.

Ядгаров Я.С. (2015). *Российская школа экономической мысли: сущность и дискуссионные аспекты // Вестник ИЭ РАН.* № 5. С. 7-18.

Ядгаров Я.С. (2017). *Политико-экономический феномен российской школы экономической мысли // Вестник Финансового университета.* Т. 21. Вып. 3. С. 84-93.

Якутин Ю.В. (2009). *И все-таки она есть, российская школа социально-экономической мысли // Экономика и жизнь.* 6 ноября.

Aleksandr G. Khudokormov¹, Mikhail A. Tsikhotskiy²

LEONID IVANOVICH ABALKIN: AN ECONOMIST OF THE EPOCH OF PERESTROIKA, AND NOT ONLY THAT*

Keywords: *economist Leonid Abalkin, “tovarnik”, economic mechanism, economic reform, regulated market, “gradualism”, Russian studies, national interests, Russian economic school.*

In this joint article, a professor and a master’s candidate of the Faculty of Economics of the M.V. Lomonosov Moscow State University trace the biography of the outstanding representative of Soviet and Russian economic science, Academician Leonid Ivanovich Abalkin. The authors attempt to define the stages in Abalkin’s scientific creativity and ideological evolution, distinguishing four such stages in all. The most important of these was the period that saw him working for the government of the USSR, when he was engaged in developing his concept of economic reform – a concept that centred on a “gradualist” transition from a planned to a regulated market economy. As part of the objectives of their study of this final stage, the authors analyse the concepts that Abalkin advanced of Russia’s “national interests”, and of the “Russian economic school”. At the end of the article, the authors formulate their own view of Abalkin’s “social ideal” (long-term benchmark) during the culminating stage of his creative activity.

REFERENCES

Abalkin L.I. (ed.) (1967) «Capital» by K. Marx and the political economy of socialism. Moscow: Mysl.

Abalkin L.I. (1970) Political economy and economic policy. Moscow: Mysl.

Abalkin L.I. (1973) The economic mechanism of a developed socialist society. Moscow: Mysl.

Abalkin L.I. (1991) An unused chance. A year and a half in the government. M.: Politizdat.

Abalkin L.I. (2000) The Russian School of Economic Thought: the search for Self-determination. Moscow: Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences.

¹ **Alexander Georgievich Khudokormov**, Head of Department of History of the National Economy and Economic Teachings, Professor, Doctor of Science, Honored Scientist of Russian Federation, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (*akhudo52@mail.ru*).

² **Mikhail Alekseevich Tsikhotskiy**, masterleader, Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics, Moscow, Russia (*tsikhotskiy2014@yandex.ru*).

* **JEL codes:** B14, B24, N43, O21, P31.

Citation: Epstein D.B. (2021). Engels on the prospects of commodity production and money under socialism and the practice of real socialism. Problems in Political Economy. № 3(27): 94-119.

DOI: 10.5281/zenodo.5554111 (<https://zenodo.org/record/5554111>)

Abalkin L.I. (2001) In search of a new paradigm of socio-economic development // Science and Power: memoirs of humanities and social scientists / Comp.: N. V. Boyko, M.: Nauka.

Abalkin L.I. (2005) Russia: the search for self-determination. Essays. 2nd ed., add. M.: Nauka.

Abalkin L.I. (2008a). The Institute of Economics reports to the Government // ECO. № 3 (7). P. 169-183.

Abalkin L.I. (2008b) Institute of Economics: reflections on the future. Moscow: IE RAS.

Abalkin L.I. (2008c) Essays on the history of Russian socio-economic thought. Moscow: Plekhanov REA.

Abalkin L.I. (2011) Problems of modern Russia. Moscow: IE RAS.

Averina I.S. (2012) Evolution and classification of the phenomenon «economic mechanism» // Bulletin of the Volgograd State University. Series 3. «Economics, Ecology». № 2 (21).

Anikin A.V. (1990) The path of search: socio-economic ideas in Russia before Marxism. Moscow: Politizdat.

Bogomolov O.T. (2005) Interview of an academician // Novaya Gazeta. June 27.

Burman A.M. (1990) Ahead of time. Moscow: Nauka.

Voeykov M.I., Kuznetsova T.E. (2020) Abalkin Leonid Ivanovich (1930-2011) // Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences in litsakh. SPb.: Aleteya. Pp. 15-32.

XIX All-Union Conference of the Communist Party of the Soviet Union (1988) June 28-July 1, 1988. Verbatim report. In 2 vols. Vol. 1. Moscow: Politizdat.

Khudokormov A.G. (2011) Economic theory: the latest trends of the West. Moscow: INFRA-M.

Minakir P.A., Sorokin D.E. (2011) In memory of Leonid Ivanovich Abalkin (1930-2011) // Spatial economics. № 2. Pp. 175-177.

Olsevich Yu.Ya. (1996) On national economic thinking // Economic issues. № 9. Pp. 40-52.

Sharykina M. et al. (2008) Brezhnev's press secretary on economic issues // Famous press secretaries. Moscow: IPIER. Pp. 1-3.

Shirokorad L.D. (2003) Is there a Russian school of economic thought? // Essays on the history of Russian economic thought / ed. by L.I. Abalkin. Moscow: Nauka. Pp. 51-61.

Tarkovsky V. (2012) Academician Abalkin: scientist, citizen, patriot // Economy and life. June 1st.

Turgenev N.I. (1937) Experience of the theory of taxes. 3rd ed. M.: State Social-economic. ed.

Yadgarov Y.S. (2015) The Russian School of Economic Thought: the essence and discussion aspects // Bulletin of the IE RAS. № 5. Pp. 7-18.

Yadgarov Y.S. (2017) the Political-economic phenomenon of the Russian school of economic thought // Bulletin of the Financial University. T. 21. Vol. 3. Pp. 84-93.

Yakutin Yu.V. (2009) And yet it exists, the Russian school of socio-economic thought // Economy and life. November 6.

Zhuravleva G.P. (2012) In memory of Leonid Ivanovich Abalkin (1930-2011) // Bulletin of the Russian University of Economics. № 2.